

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Назирова Гузал Маликовна

доцент Кокандского государственного педагогического института, Кандидат педагогических наук (PhD)

Саминова Исмигул Акрамжоновна

магистрант Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199516>

Аннотация: Публикация посвящена анализу механизмов развития интеллектуальных способностей воспитанников дошкольных образовательных организаций. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

Ключевые слова: механизмы развитие, младший дошкольный возраст, инновационные технологии, воспитатель-педагог.

Abstract: The publication is devoted to the analysis of the mechanisms of development of intellectual abilities of pupils of preschool educational organizations. Educational programs are implemented by the organization carrying out educational activities, both independently and through network forms of their implementation.

Key words: development mechanisms, early preschool age, innovative technologies, educator

Система дошкольного образования: представляет собой многофункциональную сеть дошкольных образовательных организаций (ДОО), ориентированную на потребности общества и семьи; решает задачи охраны и укрепления здоровья детей; реализует спектр образовательных программ (основных и дополнительных) в соответствии с приоритетным направлением деятельности ДОО и потребностями родителей воспитанников; предоставляет разнообразный спектр образовательных, оздоровительных и медицинских услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка; создает психолого-педагогические условия пребывания ребенка в ДОО; взаимодействует с семьей по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста; встраивается в систему непрерывного образования; развивается в условиях социального партнерства; учитывает региональные особенности развития образования.

Образовательные программы определяют содержание образования. К основным образовательным программам относятся: образовательные программы дошкольного образования. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

Дошкольная организация — это организация образования, которая создается с целью удовлетворения запросов и потребностей семьи в уходе за детьми, их гармоничном развитии на основе общекультурных, национальных ценностей, в подготовке ребенка к начальной ступени среднего общего образования, в создании необходимых условий родителям для продолжения своей работы и учебы, активного участия в общественной жизни. Дошкольная организация осуществляет воспитание и обучение детей дошкольного возраста от одного года до шести (семи)

лет, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных способностей и необходимую коррекцию нарушений развития детей, нуждающихся в этом на основе общеобразовательных и (или) специальных программ.

Различия в типах государственных и муниципальных учреждений заключаются в степени финансовой самостоятельности учреждения — доходы от приносящей доход деятельности полностью получает автономное учреждение, а казенное учреждение передает доходы от платных услуг и работ в бюджет своего учредителя. Для современных дошкольных учреждений характерна многофункциональность, разновидность, свобода в выборе приоритетного направления образовательного процесса, полипрограмность в реализации содержания. Все это понижает уровень вариативности, самостоятельной деятельности ДООУ, адаптивности к региональным условиям.

В дошкольной организации группы могут иметь разную направленность: - общеразвивающую (осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования) - компенсирующую (осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья) - оздоровительную (для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении) - комбинированную направленность (осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования). Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и

проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). Все организации дошкольного образования вправе самостоятельно разрабатывать программу обучения, при этом они должны опираться на стандарт, который закреплён законодательно.

Использованная литература:

1. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. Мозаика-синтез, 2006.
2. Денисова, Р.Р. Детский сад по-японски // Управление ДООУ. 2003, №5.
3. Зебзеева, В.А. Дошкольное образование за рубежом: история и современность / В.А. Зебзеева. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128 с.
4. Турченко, В. Из опыта работы в немецком детском саду // Дошкольное воспитание. 2006. № 6.
5. Nazirova, G. "Formation of a sense of national pride among in older preschool children through oral folk art-as a socio-pedagogical necessity." Science and Innovation 1.8 (2022): 2067-2077.
7. Turg'unov, S. T., et al. "Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari." O'zbekiston Respublikasi O'zPFITi» nashriyoti (2014).
8. Nazirova, G. M. "qizi Gulomova, DD (2022). Content and pedagogical conditions of development of professional competence of pedagogues-educators of preschool educational organizations." International Academic Research Journal Impact Factor 7.1: 6.
9. Malikovna, Nazirova Guzal, and Mamadjanova Muyassar Nurmatovna. "Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education." Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 415-417.

10. Рахимова, Ферузахон, and Феруза Галиева. "Активизация развития креативного познавательного мышления детей дошкольного возраста." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2.17 (2022): 66-70.
11. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." Miasto Przyszłości 29 (2022): 145-146.
12. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17.6 (2020): 8919-8926.

